

Estudio del desarrollo organizacional en las Mipymes de Chetumal, Quintana Roo

Samantha Natalia Santos Lizarraga¹, Erika Alicia Flota Chi², y Dr. Robert Beltrán López³

Resumen--Debido a los cambios económicos, políticos, legales y fiscales que han ocurrido en los últimos años, la economía del país ha experimentado cambios radicales, afectando a los pequeños empresarios. La llegada de franquicias a la ciudad representa a los consumidores otras alternativas, mientras a los pequeños empresarios será motivo de su cierre o de bajas ventas. Se buscó estudiar de igual manera las variables que conlleva el impacto, se realizó una investigación de campo y documental con el fin de obtener datos y ampliar el conocimiento sobre el fenómeno, así como conocer si en realidad las franquicias comerciales son las causantes de que las Mipymes tengan bajas ventas o es algún otro factor dentro de su administración que los está afectando.

Palabras claves—Mipymes, desarrollo organizacional, franquicias.

Introducción

Antecedentes históricos

En el México Contemporáneo, la inversión del gobierno en infraestructura carretera y de comunicaciones permitió a los inversionistas desarrollar sus proyectos y expandir su mercado lo cual trajo consigo beneficios para la sociedad tales como variedad en los productos, precios más bajos, ahorro en traslado de mercancías e incluso compras personalizadas.

La urbanización y el crecimiento poblacional en la entidad obligaron el desarrollo del entorno económico, trayendo consigo a los grandes inversionistas e incluso capitales extranjeros sobre todo en el norte del Estado, posteriormente se esparció por toda la entidad, específicamente en la capital del Estado, Chetumal.

Planteamiento del problema

Uno de los problemas que acechan a la economía local es la llegada de capitales extranjeros, así como la creación de franquicias y el establecimiento de diversas sucursales.

Debido a lo anterior, se busca recabar información con el propósito de estudiar las situaciones que están viviendo las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de la ciudad al tener establecimientos cercanos a ellas.

Por lo tanto de esta investigación surge la siguiente pregunta:

¿Qué situaciones viven las unidades económicas locales al tener cerca diversas franquicias comerciales?

Objetivos

Conocer con mayor profundidad sobre la situación económica local.

Identificar el número de clausura de los negocios locales debido a la instalación de nuevos establecimientos.

Utilizar las herramientas de investigación que ayuden a recabar información para que ésta sea verídica y así poder dar una conclusión acerca de cuál es el impacto de las franquicias sobre las unidades económicas locales.

Alcances/Limitaciones

Por tal motivo, el proyecto tiene origen en las Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas denominadas 230040001176- 1, 230040001169- 1 y 230040001189- 9 ubicadas dentro de las colonias: Solidaridad, Magisterial, Residencial Chetumal, Fidel Velázquez y Andrés Quintana Roo, cuyo perímetro corresponde a 4843 metros.

En dicha área existen 233 empresas de las cuales se investigan un número significativo de ellas al azar.

Hipótesis

El incremento de franquicias en el área a estudiar fomenta el cierre de las Mipymes locales, así como en decremento de sus ventas y el aumento al desempleo.

Marco teórico

Mipyme

¹ Samantha Natalia Santos Lizarraga, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Chetumal. sam.0919@hotmail.com

² Erika Alicia Flota Chi, estudiante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Chetumal.

³ Dr. Robert Beltrán López, profesor del Departamento de Ciencias Económico Administrativas del Instituto Tecnológico de Chetumal. (Autor corresponsal). robertbeltran@hotmail.com

Pierre Yves Barreyre señala una parte del grupo conocido como pequeñas y mediana empresas, aquéllas en las cuales la propiedad del capital se identifica con la dirección efectiva y responde a unos criterios dimensionales ligados a unas características de conducta y poder económico encontrado en Rodríguez (2000).

En la actualidad, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países del mundo. En México, existen más de 4 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8% son Mipymes, las cuales generan cerca del 52% del PIB y el 74% de los empleos, es decir más de 19.6 millones de puestos laborales (SHCP, 2013).

Desarrollo organizacional

Esfuerzo planeado abarca toda la organización, administrado desde arriba, para aumentar la eficiencia y salud de la organización, a través de intervenciones planeadas en los procesos organizacionales, usando conocimientos de la ciencia del comportamiento (Beckhard, 1969 en De Faria Mello, 2004).

El desarrollo organizacional es el proceso de aumentar la eficacia de la organización y facilitar el cambio personal y organizacional a través del uso de intervenciones impulsadas por el conocimiento de las ciencias sociales y del comportamiento (Anderson, 2012).

El desarrollo organizacional se refiere al esfuerzo de largo plazo para mejorar las capacidades de resolución de problemas de una organización y su capacidad para hacer frente a los cambios en su ambiente externo con la ayuda de consultores de comportamiento y científicos externos o internos, o agentes de cambio, como a veces son llamados (Wendell French en Cummings y Worley, 2009).

El desarrollo organizacional es la manera que reacciona la empresa ante el cambio y los problemas que surgen en su exterior. La forma en que sobreviven ante diversos fenómenos como la competencia, nuevas reformas y leyes fiscales, cambio de divisas y precios con el fin de obtener alguna ventaja competitiva y así renovarse.

Empresa

La empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de la producción; están dedicadas a actividades de producción, compra-venta de productos, o son prestadoras de servicios. Las empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas; con cobertura local, nacional o multinacional; además de tener una constitución jurídica que comprende varias formas (Álvarez y Morales, 2014).

Franquicia

La franquicia es un método para distribuir bienes y servicios a los consumidores a través de la homogénea aplicación de un sistema que incluye un nombre comercial o marca y una compleja gama de conocimientos de índole administrativa, operativa y mercadológica (González y González, 1994).

Para Raab y Matusky (1994), una franquicia es un sistema de comercialización, un método para distribuir bienes o servicios a los consumidores. En términos muy simples, una franquicia concierne a dos niveles de personas: el franquiciador, quien desarrolla el sistema y le presta su nombre o su marca registrada, y el franquiciatario, que adquiere el derecho de operar el negocio bajo el nombre o la marca registrada del franquiciador.

En la ciudad de Chetumal se encuentran diversas franquicias disponibles desde comida rápida como McDonald's y Burger King; el café como Italian Coffe; restaurantes tal como Apple Bee's, Vip's; empresas de diversos servicios y entretenimiento Cinépolis, Cinemex, Home Depot; e incluso grandes cadenas comerciales como Soriana, Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera, Aki, entre otros.

Área Geoestadística Urbana (AGEB)

Área Geoestadística Básica (AGEB) es la extensión territorial correspondiente a la subdivisión de las Área Geoestadística Municipal (AGEM). Constituye la unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional y, dependiendo de sus características, se clasifica en dos tipos, Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas y Áreas Geoestadísticas Básicas Rurales (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [INEGI], 2014).

Regularidades de las Mipymes

En el año 2014 se inició una etapa en el tipo de fiscalización en México, la cual a corto plazo trae consigo diversas erogaciones no contempladas por las empresas debido a la autoridad fiscal se ha enfocado en el intercambio de información de manera electrónica lo que obliga a tener por lo menos una computadora con internet, y una persona capacitada; sino bien para llevar la contabilidad de la empresa, sí para llevar un registro de sus operaciones o al menos facturar.

Conformación histórica de Quintana Roo y su capital, Chetumal

Quintana Roo, el estado más joven de la República Mexicana, tiene su origen en el aprovechamiento y explotación de sus recursos naturales, destacando por su presencia el uso forestal de la selva (Secretaría de Desarrollo Económico [SEDECO] y Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Quintana Roo, 1985).

Actualmente, en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo, específicamente Chetumal y sus alrededores se sigue trabajando la tierra para producir alimentos para consumo propio así como para su venta teniendo como producto característico de la región el chicle.

Con el crecimiento de la ciudad, empezó la llegada de grandes cadenas comerciales lo que provocó la inauguración de diversas franquicias y sucursales en la ciudad como Chedraui el 3 de diciembre de del 2003 así como la clausura de algunas entidades económicas locales.

La ciudad de Chetumal está creciendo cada vez más, nuevas colonias, nuevos establecimientos, propiciando que la población vaya a conocerlos, son empresas grandes, solo con el nombre son reconocidas, nuevos establecimientos locales que se encargan de proporcionar un bien o servicio a los chetumaleños.

Cambio organizacional

La palabra cambio es una infinidad de posibilidades desde diferentes perspectivas. Para algunas personas encontraran en esta palabra innovación y competencia, y para otras, amenaza e inseguridad. Muchas empresas prefieren lo rutinario, cuando un cambio puede ser lo mejor que le pudiese suceder al negocio.

Cuando se habla del cambio, se refiere al crecimiento. El cambio progresivo es el resultado de un análisis racional y un proceso de planeación. Hay un objetivo deseado con un conjunto específico de pasos para alcanzarlo. El cambio progresivo tiene un alcance limitado y reversible. Si tal cambio no funciona, siempre se puede regresar a la antigua forma, pues no trastorna nuestros patrones pasados, porque es una extensión del pasado. Lo curioso de todo es que durante el cambio progresivo se siente tener control (Quinn, 1997).

La organización y el cambio no son conceptos complementarios. Organizar es sistematizar, hacer previsible la conducta. Todas las empresas están basadas en sistemas de expectativas externas e internas. Las expectativas externas pueden ser informales, como el deseo de un cliente de comprar un producto de calidad a un precio razonable.

Se debe estar en mejora continua. Cada vez se detecta que la empresa está teniendo poca afluencia de clientes, o algún factor que provoque desventaja a ésta, se puede hacer algo novedoso o preparar a la organización para la quiebra.

Rumbo al cambio

Para Beckhard y Harris (1988), cualquier cambio organizacional importante implica tres condiciones distintas: el estado futuro, los directivos quieren que llegue la organización; el estado presente, aquel en que se encuentra la organización actualmente; y el estado de transición, la serie de condiciones y actividades que tiene que atravesar la organización para trasladarse del presente al futuro.

Es importante tener presente las tres condiciones anteriores puesto que hablan de los estados en lo que toda organización transita. No se puede perder de vista toda organización tiene un futuro y un presente; si no se forma un presente adecuado, no se puede aspirar a que la organización tenga un futuro.

Para Sigismund y Oran (2002), la renovación debe concebirse como un proceso permanente, teóricamente es útil describir distintas actividades de la organización surgida y posteriormente generadora de diferentes relaciones entre tensiones e inercia. También interesara determinar el impacto de la transición de una iniciativa estratégica a otra en subsecuentes niveles de tensión e inercia, y por ende en el probable curso de futuros esfuerzos de renovación. Un enfoque general de la magnitud de esta tarea invita a reflexionar y, sobre todo, a replantear de manera puntual el quehacer en términos de un crecimiento sostenido con base en una decisión de cambio y en una actitud de apertura, aceptación y trabajo. Esto es, se necesita un cambio de modelo mental para intentar la transición (Franklin, 2014).

Un proceso de reorganización conceptualiza y soporta técnicamente los esfuerzos para mejorar estructuras, elevar la productividad, redimensionar unidades y hacer más competitivas las organizaciones. Sin embargo, la trascendencia se cifra en los factores de estrategia, cultura y liderazgo, son finalmente el producto de una filosofía gerencial para implementar el cambio (Franklin, 2014).

De acuerdo con lo anterior, y sea cual fuere el procedimiento que se determine para efectuar el estudio e implantación de las medidas para replantear el tamaño, la integración y el funcionamiento de una organización, es indispensable que se cuente con el apoyo de su titular y con la voluntad de todos sus miembros. En la medida que todo este proceso sea aceptado en forma plena y participativamente, el resto dependerá del trabajo, el cual es fácil cuando existen las condiciones para ello (Franklin, 2014).

Es muy importante dentro de la organización todos los colaboradores se sientan parte de la empresa, se sientan motivados a lograr el objetivo, a crecer con la empresa, pero también a que se logre trascender con el paso del tiempo.

El proceso de cambio.

En primer lugar, un modelo formal requiere la identificación de las fuerzas clave entre las numerosas variables que usualmente incluye en explicaciones teóricas más amplias, demandas de esta metodología para indicar la evolución del cambio a partir de peculiares condiciones iniciales de tensión e inercia y la particular capacidad de la organización para responder a estas circunstancias (Sigismund y Oran, 2002).

En segundo lugar, un modelo formal es posible de distinguir más específicamente diferentes procesos de cambio.

Cambio. Es la etapa en la cual se experimentan, ejercitan y aprender las nuevas ideas y prácticas. Ocurre cuando se descubren y adoptan nuevas actitudes, valores y comportamientos. El cambio implica dos aspectos. La identificación (el proceso mediante el cual las personas perciben la eficacia de la nueva actitud o comportamiento y la aceptan) y la interiorización (el proceso mediante el cual las personas empiezan a observar las nuevas actitudes y comportamientos como parte de su pauta normal de comportamiento) (Chiavenato, 2009).

Dentro del proceso del cambio son importantes los colaboradores, ellos logran el cambio que se realice dentro de la organización cumpla con los objetivos marcados, no obstante también lo es poder contar con su productividad al ciento por ciento, para que la empresa de lo mejor de sí, se considera tradicionalmente las personas son las que hacen a las organizaciones.

Metodología

El presente proyecto se llevará a cabo usando como base el método cuantitativo debido a las diversas características distintivas del trabajo.

La estrategia de investigación cuantitativa inicia deductivamente el proceso de conocimiento, partiendo de la teoría, para confrontarla empíricamente y deducir su validez o invalidez. Define la lógica de la investigación orienta el razonamiento del investigador y secuencia el proceso hacia la cuantificación, buscando identificar las relaciones de causalidad entre las variables que guían el estudio (Bonilla, 2009).

Tipo de investigación

Es necesario resaltar que el proyecto será un estudio descriptivo debido a la investigación en ciencias sociales se ocupa de la descripción de las características identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación.

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieran, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Hernández et al, 2010).

Universo/ población / muestra.

El universo objeto de estudio es la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; la población es el área de estudio compuesta por las tres diferentes AGEBS antes mencionadas; y la muestra es un número específico de empresas que se obtendrá a partir de una fórmula existente.

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto de estudio (Bernal, 2010). El presente proyecto usará una muestra probabilística estratificada.

En las muestras probabilísticas todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis (Hernández et al, 2010).

El muestreo estratificado ocurre cuando la población no es homogénea, estas se clasifican según sus características en grupos o estratos y luego al azar se determinan las unidades asegurando la proporcionalidad según los estratos (Niño, 2011).

El estrato enfocado en el proyecto es el comercio al por menor debido a que es la clasificación con mayor número de unidades.

Para obtener la muestra probabilística del presente proyecto se utilizó una herramienta virtual llamada calculadora de muestras la cual pertenece a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), misma que se encuentra, actualmente, en su sitio oficial <http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/calculos/calculadora.htm>.

El área a estudiar, se encuentran 233 unidades económicas, divididas por AGEBS y clasificadas según su actividad económica. Donde se puede identificar que la actividad preponderante es la venta al por menor de productos.

Con una población de 82 empresas, un porcentaje de error de 8% y un nivel de confianza de 92%, la muestra recomendada es de 49 unidades. Por lo tanto, se aplicaran 49 encuestas a las diferentes empresas dedicadas al comercio al por menor que se encuentren dentro del área a estudiar.

Técnica de investigación

La técnica a utilizar es la entrevista personal, a través del cuestionario. La investigación tendrá preguntas precisas para obtener la información deseada con el fin de proporcionar datos correctos, precisos, y verídicos.

Se debe resaltar que en ningún momento los entrevistadores influenciarán en las respuestas de los participantes. Por el contrario, tratarán de mantener la concentración de aquéllos en el instrumento para poder esclarecer cualquier duda en el momento que surja.

Instrumento de investigación

El cuestionario cuenta con 51 reactivos, los cuales constan de cinco respuestas cada uno, tomando el número uno como totalmente de acuerdo, el número dos como parcialmente de acuerdo, el número tres indiferente, el número cuatro parcialmente en desacuerdo y por último el número cinco como totalmente en desacuerdo.

El escalamiento tipo Likert consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto externar su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala (Hernández et al, 2010).

La encuesta está integrada en tres grupos de ítems: las preguntas genéricas en donde se obtiene información general sobre las empresas; las específicas donde la información es más detallada; y las de contexto, donde se obtiene información externa afecta a la empresa.

Aplicación del instrumento y sus resultados

Se aplicaron un total de 49 encuestas a diferentes empresas cuya actividad económica es el comercio al por menor, principalmente se visitaron los abarrotes, tendejones y mini súper.

Cabe mencionar durante el proceso de visitas se encontraron empresas cerradas e incluso nuevas que no estaban registradas en el INEGI.

Resultados

De acuerdo a la información extraída el 23% de los negocios conoce que son las Mipymes, el 8 % sabe algo sobre ellas, el 12% es indiferente, el 10% sabe muy poco, y el 47% no sabe lo que es, por lo tanto, la mayoría de los negocios desconoce el término. El 49% aplica totalmente la administración en su negocio, mientras que 20% aplica solo algunas técnicas, el 29% es totalmente indiferente a esta, y el 2% no aplica ningún tipo de administración. Los negocios encuestados, se llega a la conclusión que el 75% de las pequeñas y medianas empresas tiene varios años laborando, mientras que 25% es una empresa inicial.

La totalidad de pequeñas y medianas empresas encuestadas, el 73% comenta que conocen cuáles son sus competidores, el 9% no los conoce a todos, el 11% es indiferente a sus competidores y el 7% no conoce a ninguno de sus competidores. A los negocios entrevistados, el 14% quisiera competir con las grandes cadenas comerciales, el 4% está parcialmente de acuerdo que pudiese competir, el 6% es indiferente a la competencia, así como el 4% está parcialmente en desacuerdo, y el 72% no competiría.

Los datos obtenidos en las encuestas el 18% afirman las franquicias afectan a su negocio, el 20% está parcialmente de acuerdo, el 7% es indiferente, el 4% está parcialmente en desacuerdo y el 51% está totalmente en desacuerdo. El 57% de los negocios están totalmente de acuerdo las franquicias fomenta el cierre, el 8% está parcialmente de acuerdo, el 12% es indiferente y 23% es totalmente en desacuerdo. El 18% de las Mipymes afirmaron que las franquicias compiten directamente con su negocio, mientras el 2% es indiferente de la competencia, y el 80% afirma las franquicias no son competidoras de su negocio.

De los encuestados menciona el 16% está de acuerdo con que ha disminuido la afluencia de clientes, el 13% está parcialmente de acuerdo, 12% es indiferente, el 4% está parcialmente en desacuerdo y el 55% está en desacuerdo con la afirmación. Cuando se les cuestiona la consideración que el cambio organizacional afectaría positivamente a su negocio, mencionan el 54% el cambio afectaría positivamente a su negocio, el 22% está parcialmente de acuerdo, el 8% es indiferente, mientras que el 16% es totalmente de acuerdo con la afirmación, restándole importancia a estos temas.

Utiliza diferentes técnicas de mercadotecnia, el 14% está totalmente de acuerdo que utiliza diferentes técnicas, el 2% está parcialmente de acuerdo, el 6% es indiferente a estas técnicas, mientras es indiferente el 18%, y el 60% está en total desacuerdo. Tiene algún medio de comunicación contratado que lo promocioe solo el 23% utiliza algún medio que lo promocioe por lo que está totalmente de acuerdo, mientras el 77% está en total desacuerdo. Utiliza Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S) en su negocio el 23% del total de los negocios esta en total acuerdo con las tecnologías de la información, mientras el 2% está parcialmente de acuerdo y la mayoría con 75% esta total desacuerdo con las TIC's.

Cuenta con asesoría externa (administrativa, contable, jurídica, etc.) el 82% de los negocios esta en total acuerdo de utilizar asesoría externa de cualquier tipo, el 4% está parcialmente, mientras el 14% está en total desacuerdo, por lo tanto no utiliza la asesoría, trabajando empíricamente, factor de próximo cierre sin ninguna contemplación. Cuenta con personal capacitado de los datos extraídos de las encuestas, el 16% de los negocios están totalmente de acuerdo con la afirmación, el 2% es indiferente, el 2% está parcialmente en desacuerdo, el 80% está totalmente en desacuerdo cuenta con personal capacitado. Trabajan de 1 a 3 personas en su establecimiento los establecimientos cuentan de 1 a 3 personas son 82%, mientras el 14% está en total desacuerdo. Y de 3 a 6 personas en su establecimiento del conjunto de establecimientos solamente el 5% cuenta con personal de 3 a 6 personas, mientras el 95% está en total desacuerdo. Proporciona capacitación a sus empleados el 2% de los establecimientos está totalmente de acuerdo en que capacita a sus colaboradores, el 2% está parcialmente de acuerdo, y el 96% está en total desacuerdo con capacitar a sus colaboradores, un punto desfavorable. Los capacita con

frecuencia los negocios capacitan a sus colaboradores son 8% del total, mientras el 2% está parcialmente de acuerdo, y el 80% está totalmente en desacuerdo con la capacitación de su personal.

Consume sus propios productos el 51% está totalmente de acuerdo en consumir sus propios productos, el 12% está parcialmente de acuerdo, el 10% es indiferente en el consumo de su producto, mientras el 4% está parcialmente en desacuerdo, y el 22% está totalmente en desacuerdo por lo tanto no consume sus productos. Tiene la política de pagar lo que consume en su negocio el 30% está totalmente de acuerdo en pagar lo que consume, el 6% está parcialmente de acuerdo, el 10% es indiferente, el 4% está parcialmente en desacuerdo, y el 50% está totalmente en desacuerdo. Ha cerrado su negocio temporalmente por motivos personales de los establecimientos visitados, el 38% está totalmente de acuerdo con que ha cerrado su negocio por motivos personales, el 62% está totalmente en desacuerdo, pues no ha cerrado ninguna vez su establecimiento.

Cuando se les cuestiona el conocimiento de los financiamientos que ofrece Gobierno tanto Federal, Estatal o Municipal mencionan el 32% está totalmente de acuerdo en conocer los apoyos que ofrece el Gobierno, el 6% es indiferente, mientras el 62% está totalmente en desacuerdo, un indicador duro en el aspecto de la falta de cultura y atención a participación activa de los empresarios en temas de políticas de apoyo por parte de las autoridades. En la pregunta su empresa nació como consecuencia de un plan de negocios, el 8% de los negocios encuestados afirman que nacieron de un plan de negocios, mientras que 92% está totalmente en desacuerdo con la afirmación.

Conclusiones

Con la información recabada, se puede considerar que la mayoría de las empresas no tienen nociones sobre administración empezando con el simple hecho de desconocer el término Mipymes, a pesar que su negocio entra en esta categoría.

Es importante resaltar algunos datos sobre la falta de información administrativa básica, con la que no cuentan. La mayoría de las Mipymes encuestadas no aplican ningún tipo de técnica de mercadotecnia, no utilizan TIC'S (alrededor del 70% de las unidades no cuentan con una computadora y por consiguiente no tienen conexión a Internet), no cuentan con personal capacitado ni conoce sobre los financiamientos que ofrece el Gobierno, además de que el 92% de las empresas no nació de un plan de negocios.

De los 51% de los empresarios afirman consumir sus productos sin embargo, sólo el 30% paga por ellos. Otro dato peculiar es el 51% de los empresarios alegan que las franquicias no han afectado su negocio pero 57% de ellos considera a las franquicias fomentan el cierre de los negocios locales, una paradoja.

Las franquicias tienen un relativo impacto en el comercio local mientras que la inapropiada administración de los negocios a expensas de la falta de conocimiento técnico sobre Mipymes es la razón principal por la cual los empresarios clausuran su negocio, temporal o permanentemente.

Se desprende de los hallazgos realizados para concretar en el rechazo de la hipótesis planteada donde se menciona que debido al incremento de franquicias en el área a estudiar fomenta el cierre de las Mipymes locales, así como en decremento de sus ventas y el aumento al desempleo.

Referencias

- Anderson, D.L. (2012). *Organization Development: The Process of Leading Organizational Change*. Estados Unidos de América: Sage.
- Beckhard, R. y Harris, R.T. (1988). *Transiciones organizacionales, administración del cambio*. México, D.F.: Sistemas Técnicos de Edición.
- Bernal, C.A. (2010). *Metodología de la investigación*. Colombia: Pearson Educación.
- Bonilla Castro, E. (2009). *La investigación: aproximaciones a la construcción del conocimiento científico*. México: Alfaomega.
- Cummings, T. y Worley, C. (2009). *Organization Development and Change*. Estados Unidos de América: Cengage Learning.
- Chiavenato, I. (2009). *Gestión del Talento Humano*. México. McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- De Faria Mello, F.A. (2004). *Desarrollo organizacional: un enfoque integral*. México: Limusa.
- Franklin Finkowsky, E.B. (2014). *Organización de empresas*. México: McGraw-Hill/Interamericana Editores.
- González Calvillo, E. y González Calvillo, R. (1994). *Franquicias: la revolución de los 90*. México: McGraw-Hill.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Callado, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (2014, Octubre 25). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas*. Recuperado de <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx>.
- Niño Rojas, V.M. (2011). *Metodología de la investigación: diseño y ejecución*. Bogotá, Colombia: ediciones de la U.
- Quinn, R.E. (1997). *Sabiduría para el cambio. No le tema ¡Acéptelo!* México: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Raab Steven, S. y Matusky, G. (1994). *Franquicias: cómo multiplicar su negocio*. México: Limusa.
- Rodríguez Valencia, J. (2000). *Cómo administrar pequeñas y medianas empresas*. México, DF: Ecafsa.
- Secretaría de Desarrollo Económico y la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo. (1985). *Monografía: Estado de Quintana Roo*. México: Gobierno del Estado.
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2013, Agosto 26 8:36 hrs). Informe semanal del vocero. Recuperado de http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2013/vocero_32_2013.pdf
- Sigismund, A. y Oran, J. (2002). *El cambio estratégico*. México: Oxford University Press.